

TIJORAT BANKLARI KAPITALLASHUV DARAJASINING AMALDAGI HOLATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578654>

Ilmiy rahbar: **Egamova Maxfirat**

Toshkent Moliya Instituti

Moliya kredit kafedrası Fan nomzodi.

Saidrasulova Shohista Baxtiyor qizi

Toshkent Moliya Instituti

Bank ishi va auditi yo‘nalishi magistranti.

Banklar paydo bo‘lgandan boshlab ularning dastlabki sarmoyasi, kapitali darajasiga muhim masala sifatida e‘tibor qaratilgan. Ayniqsa, xozirgi davrda banklar likvidligini ta‘minlash ularning to‘lov qobiliyatini mustahkamlash va ularga bo‘lgan ishonchni oshirishda banklarning kapitallashuv darajasi dolzarb masalalardan biriga aylandi.

So‘nggi jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi bank tizimining barqarorligini ta‘minlashda ularning kapitallashuv darajasini oshirib borish eng muhim iqtisodiy masalalardan biri ekanligini yana bir bor isbotladi. Mamlakatimizda ham bank tizimining barqarorligini ta‘minlash maqsadida izchil iqtisodiy islohatlar amalga oshirilmoqda. Bu islohatlarning asosiy qismi banklarning kapitallashuv masalalariga bog‘liq bo‘lib, ularning eng muhimlariga atroflicha to‘xtalamiz:

a) tijorat banklari aksiyalari hisobidan olingan dividendlar soliqlardan ozod etildi. Bu albatta yuridik shaxslar tomonidan daromad olish maqsadida bank aksiyalarini sotib olishni rag‘batlantirdi. Bundan tashqari birlamchi va qo‘shimcha ravishda chiqarilgan tijorat banklari aksiyalarini xarid qilishga yo‘naltirilgan mablag‘lar summasiga teng miqdorda foyda solig‘i va yagona soliq to‘lovlari bo‘yicha soliqqa tortish bazasi kamaytirildi. Bu holat ham tijorat banklari aksiyalarini jozibadorligini oshirishga xizmat qildi;

b) so‘nggi yillarda tijorat banklarining ustav kapitali miqdorini oshirish, ularning kapitaliga aholi tadbirkorlik subektlari va xorijiy investorlarning bo‘sh pul mablag‘larini jalb etish uchun qo‘shimcha ravishda muomalaga aksiyalar chiqarish hamda ushbu aksiyalarni fond bozorlarida joylashtirish hisobiga banklarning kapitallashuv darajasini oshirish imkoniyatlari berildi;

v) jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi salbiy ta‘sirini pasaytirish maqsadida Markaziy bank foydasining bir qismini respublikamiz yirik tijorat banklari ustav kapitalini ko‘paytirishga yo‘naltirildi. Bundan tashqari, tijorat banklari yil yakunlari bo‘yicha barcha soliqlar va to‘lovlar to‘langandan so‘ng, bank sof

foydasining kamida 30 foizini tijorat banklarini kaptallashuvga ajratishga rozilik berildi hamda banklarning aksiyalarini fond birjasida birlamchi ochiq joylashtirishni muomaladagi bo'sh yangi chiqarilayotgan aksiyalar xajmining 25 foizdan kam bo'lmagan miqdorini aholiga sotish lozimligi belgilab qo'yildi. Bularning barchasi so'zsiz ravishda banklar kapitallashuvi darajasining yanada oshishiga, iqtisodiyotni modernizatsiyalash, yangi texnika va texnologiyalar kiritish jarayonining yanada jadallashuviga olib keldi;

g) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-1438-sonli Qaroriga muvofiq tijorat banklarining kapitallashuv darajasi, barqarorligi va likvidligini oshirish ustivor yo'nalishlardan biri etib belgilandi. Birgina tijorat banklari kapitallashuv darajasini oshirish bo'yicha quyidagi choralar ma'qullandi:

✓ tijorat banklarining yalpi kapitalini qo'shimcha aksiyalar chiqarish hisobidan o'rtacha 2,1 marta ko'paytirish;

✓ bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasining kapital yetariligi va ko'rilishi mumkin bo'lgan yo'qotishlar bo'yicha zahiralarni shakllantirishga nisbatan talablarni takomillashtirishni ko'zda tutuvchi yangi tavsiyalarni bank nazorati tizimiga joriy etish.

Qaror talablarining bajarilishi banklarning uzoq muddatli va barqaror resurs bazasini mustahkamlaydi hamda ularning uzoq muddatli investitsiyalarni amalga oshirish vauzoq muddatli kreditlar ajratish imkoniyatlarini mustahkamlaydi.

Muxtasar qilib aytganda, So'nggi yillar davomida bank tizimida kapital va likvidlik zaxirasi bo'yicha makroprudensial buferlar shakllantirilganligi koronavirus pandemiyasi davrida iqtisodiyotning kreditga bo'lgan talabini qondirishga hamda moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlarini maqbul darajada saqlab qolishga zamin yaratdi. Xususan, 2021 yil 1 yanvar holatiga bank tizimi kapitali yetariligi ko'rsatkichi 18,4 foizni (minimal talab 13 foiz), qisqa muddatli likvidlikni qoplash ko'rsatkichi 224,5 foizni (minimal talab 100 foiz) va uzoq muddatli likvidlikni moliyalashtirish ko'rsatkichi 109,9 foizni (minimal talab 100 foiz) tashkil etib, belgilangan minimal me'yorlardan yuqori darajada saqlab qolinishiga erishildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdullayeva SH.Z., Safarova Z.B. "Tijorat banklarining moliyaviy resurslarini boshqarish". T: "Iqtisod-Moliya".2007.-200b.
2. Abdullayeva SH.Z., Omonov A.A. "Tijorat banklari kapitali va uni boshqarish". O'quv qo'llanma./ -T.: "Iqtisod-Moliya" 2006. -120b.

3. Abdullayeva SH.Z., Qoraliyev T.M., Orfiqov U.D. “Bank resurslari va ularni boshqarish”. Monografiya./ –T.: “Iqtisod-Moliya” 2009. –104b.
4. www.cbu.uz O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma’lumotari asosida muallif tomonidan mustaqil hisoblandi.